

NAVOIY VILOYATIDA QURUQLIK TRANSPORTINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Jumayeva Marjona Boymurod qizi
Navoiy Davlat Universiteti magistri

Annatsiya: Ushbu maqolada Navoiy viloyatida quruqlik transporti tarmoqlarining shakllanish jarayoni va ularning bugungi rivojlanish darajasi keng yoritilgan. Hududning sanoatlashuvi, strategik yo‘l-transport o‘rningining mustahkamlanishi hamda aholining harakatlanish ehtiyojlari transport tizimining yangilanishiga turtki bo‘lgan omillar sifatida tahlil qilinadi. So‘nggi yillarda viloyatda zamonaviy, qulay va energiya tejamkor avtobuslarning qatnovga qo‘shilgani, yo‘lovchi tashish tizimining sifat jihatdan yaxshilangani maqolada alohida ko‘rib chiqiladi. Avtomobil yo‘llarini rekonstruksiya qilish, temiryo‘l infratuzilmasini takomillashtirish va logistika imkoniyatlarini kengaytirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar asosida Navoiy viloyatining transport salohiyati va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari baholanadi.

Kalit so‘zlar: Navoiy viloyati, quruqlik transporti, transport infratuzilmasi, avtomobil yo‘llari, yo‘lovchi tashish, yangi avtobuslar, logistika markazi, transport tizimi, modernizatsiya, transport salohiyati.

Navoiy viloyati O‘zbekistonning markaziy qismida joylashganligi sababli transport oqimlarining kesishadigan muhim hududlaridan biri hisoblanadi. Viloyatning tabiiy resurslarga boyligi, sanoatning kengayishi va aholining ko‘payib borishi quruqlik transporti tarmoqlarining bosqichma-bosqich shakllanishiga zamin yaratgan. Bugungi kunda viloyatning transport infratuzilmasi iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri sanaladi.

Ma‘lumki transport tarmog‘i hududda qadimgi davrdan shakllangan. Aynan savdo yo‘llarining paydo bo‘lishi, Buyuk Ipak yo‘lining o‘tishi bilan bog‘liqdir. Navoiy viloyati esa respublikaning transport tugunida joylashgan bo‘lib, uning dastlabki shakllanishi 20-asrning o‘rtalariga to‘g‘ri keladi. O‘sha davrda avtomobil yo‘llari asosan konlar, ishlab chiqarish zonalari va aholi yashash punktlarini bog‘lash maqsadida tashkil etilgan. Temiryo‘l tarmoqlarining paydo bo‘lishi esa mintaqadagi sanoat mahsulotlarini tashish imkoniyatlarini kengaytirgan.

Keyingi yillarda, ayniqsa industrial korxonalar faoliyati kuchaygan davrda, hududda transport yo‘llari qayta ta‘mirlanib, yangi yo‘nalishlar ochildi. Bu jarayon quruqlik transporti tizimini yanada mustahkamlanishiga sabab bo‘ldi.

Bugungi kunda Navoiy viloyatidan o‘tuvchi avtomobil magistrallari butun Respublikani bog‘lab turuvchi muhim yo‘laklardan hisoblanadi. A-380, M-37 va boshqa yirik yo‘llar viloyatni atrofdagi hududlar bilan uzviy ulanib turishini ta‘minlaydi. Aholini ekspluatatsiya qilayotgan yo‘l tarmog‘i yil sayin yangilanmoqda, kengaymoqda va zamonaviy talablar asosida qayta qurilmoqda.

Navoiy viloyatida XX asrning 50-yillaridan keyin sanoat tarmoqlarining shakllanishi va rivojlanishi natijasida quruqlik transport tizimida zichlashish paydo bo‘ldi. Zarafshon va Uchquduq shaharlarini shakllanishi bilan ushbu markazlarni Navoiy shahriga bog‘laydigan avtomobil yo‘llari ham vujudga kelgan.

So‘nggi yillarda viloyatning yo‘lovchi tashish sohasi sezilarli tarzda yangilandi. Bu jarayonda hududga bir nechta rusumdagi zamonaviy avtobuslar olib kelindi va ular muntazam qatnovga chiqarildi. Ularning asosiy afzalliklari quyidagilardir:

- konditsioner va isitish tizimlari mavjudligi;
- tibbiy xavfsizlik, video nazorat va xavfsizlik kamarlarining o‘rnatilgani;
- ekologik tozaligi va kam yoqilg‘i sarfi;
- elektron chipta tizimi bilan jihozlanganligi.

Shuningdek, Navoiy viloyati tumanlar va shaharlararo yo‘nalishlarda ham avtobuslarni tashkil etib, bir nechta yangi yo‘nalishlar ochildi. Bular Navoiy-Zarafshon, Navoiy–Uchquduq kabi uzoq yo‘nalishlarda tezkor qatnovlar yo‘lga qo‘yilgan. Natijada aholining harakatlanish sharoitlari ancha yaxshilandi va transport tizimining samaradorligi oshdi.

Navoiy shahri 1958-yilda tashkil etilgan bo‘lib, aholisi 2025-yil 180000 kishiga yetgan. Shahar tashkil etilganda uning aholi sig‘imi 50000 kishiga mo‘ljallangan bo‘lib, transporti tizimida ham qisqa va bog‘lanma yo‘llar mavjud bo‘gan. Keyinchalik aholi soni va manzillar ko‘payib borgan sari transport yo‘llari ham tizimli ko‘payib bormoqda. Bekatlarda elektron e‘lonlar, raqamli jadval va yo‘lovchilar uchun qulay kutish joylari tashkil etildi. Shaharda ichki transport tizimini takomillashtirishga ahamiyat berilishi natijasida yangi avtobuslar keltirilib 5 ta yo‘nalishda tizimli ishlarni boshlashdi. Ushbu yo‘nalishlar shahar va shahar atrofi aholi qatnovini normallashtirishga hamda shahar transport tizimini takomillashtirishga va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

1-rasm. Navoiy shahar avtobus yo'nalishlari kart-sxemasi

Yuqoridagi rasmda Navoiy viloyatida harakatlanish uchun yangi avtobuslar qatnovi yo'nalishi keltirib o'tilgan.

- 1- Yo'nalishda ko'z kasalliklari shifohonasidan Sputnik qo'rg'onigacha
- 2- Yo'nalishda Navoiy azod AJ dan sharq avtostansiyasigacha
- 3- Yo'nalishda Karmana dehqon bozoridan Avtomobil yo'llari bosh boshqarmasigacha
- 4- Yo'nalish Yangi Ariq MFY dan Temir yo'l vokzaligacha
- 5- Yonalish Malika avtostansiyasidan Tinchlik Qo'rg'onigacha

Navoiy temiryo'l tarmoqlari viloyatning iqtisodiy hayotida muhim o'rin tutadi. Temiryo'l orqali sanoat korxonalarining xom ashyosi, tayyor mahsulotlar, qurilish materiallari va boshqa yuklar tashiladi. Navoiy vokzali va yuk terminalining rekonstruksiya qilinishi yuk aylanmasining ortishiga xizmat qildi. Temiryo'l

yo'nalishlarining kengayishi viloyatni mamlakatning boshqa hududlari bilan yanada qulay bog'lab berdi.

Navoiy xalqaro intermodal logistika markazining tashkil etilishi viloyat transport tizimining rivojlanishida burilish nuqtasi bo'ldi. Bu markaz avtomobil va temiryo'l transporti o'rtasida yuk almashinuvi jarayonini tezlashtirdi, eksport-import operatsiyalarini qulaylashtirdi va mintaqani yirik tranzit hududga aylantirdi.

Navoiy viloyatida quruqlik transportining shakllanishi va rivojlanishi uzoq yillik jarayon bo'lib, mintaqaning iqtisodiy va ijtimoiy hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Avtomobil yo'llarining yangilanishi, temiryo'l tarmoqlarining takomillashuvi, yangi avtobuslarning yo'lga qo'yilishi va logistika markazining faoliyati transport tizimini zamonaviy bosqichga olib chiqdi. Kelgusida transport infratuzilmasining yanada rivojlanishi viloyatning umumiy salohiyatini ko'tarishda muhim omil bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Latipov, N. (2022). Shaharlar va ularning ekologik muhit bilan bog'liqligi. Scienceweb academic papers collection.
2. Latipov, N. F. (2024). THE PROCESS OF URBANIZATION AND ITS CORRELATION WITH THE ECOLOGICAL CIRCUMSTANCE. Science and innovation, 3(Special Issue 4), 343-352.
3. LATIPOV, N. (2024). THE ESTABLISHMENT AND STRUCTURE OF THE CITIES OF THE NAVOI REGION. «ACTA NUUZ», 3(3.1. 1), 237-240.
4. Murtazaev, I. B., Komilova, N. K., Khudoyberdiyeva, I. A., & Abdieva, Z. A. (2021). Some prospective directions of effective development of the economy of Navoi region. Psychology and education, 58(1), 2047-2057.
5. Khudoyberdiyeva, I. Analyzing of Influential Factors for the Development of Livestock and their Significance in Navoi Region.
6. Komilova, N., Mukhammedova, N., Ermatova, N., Ibragimova, Z., & Bafoeva, S. (2023). Pandemics and their geographical distribution. EMERGENCY MEDICINE, 19(6), 386-392.
7. Sh, N. S., & Norkuvatova, G. I. (2024). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING EMPLOYMENT IN THE NAVOI REGION. Экономика и социум, (10-1 (125)), 297-303.
8. Sh, N. S. (2021). MIGRATORY PROCEDURES HUMAN

RESOURCES IN GLOBALIZATION PROCESS. Теория и практика современной науки, (8 (74)), 3-5.

9. Navoiy viloyati transport boshqarmasi veb sayti.

<https://navoiy.mintrans.uz>

10. https://t.me/navoiy_transport

11. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Navoiy_\(shahar\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Navoiy_(shahar))

12. <https://mintrans.uz/news/uzautotrans-service-korhonasining-navoiy-viloyati-filiali-tashkil-etildi#>